

I ИСТОРИЯ НАУКИ

УДК 902 (477)

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ КРЫМСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК
СССР: НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ

ЕМЕЛЬЯНОВА Н.С.

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

В статье, на основе архивных документов Института археологии Крыма РАН, анализируется проект создания Института археологии и истории при Крымском филиале Академии наук СССР, который должен был быть основан на базе Сектора истории и археологии, возглавляемого П.Н. Шульцем. Показаны цели и задачи Института археологии и истории и его место в развитии исторических и археологических исследований в Крыму, а также перспективная структура Крымского филиала Академии наук СССР. Автор приходит к выводу, что если бы проект создания Института археологии и истории Крымского филиала АН СССР был реализован, то он стал бы центром исследований по истории и археологии Крыма и смог бы объединить усилия ученых, занимающихся данной проблематикой.

Ключевые слова: Институт истории и археологии, Крымский филиал Академии наук СССР, развитие науки в Крыму, историческое наследие Крыма.

The article, based on archival documents of the Institute of Archeology of Crimea of the Russian Academy of Sciences, deals with the idea of creating the Institute of Archeology and History at the Crimean branch of the Academy of Sciences of the USSR. The Institute was to be based on the Sector of History and Archeology headed by P.N. Schultz. The article discusses aims and tasks of the Institute of Archeology and History and its place in the development of historical and archaeological research in the Crimea and the promising structure of the Crimean branch of the USSR Academy of Sciences. The author concludes that if the project had been implemented, the Institute of Archeology and History of the Crimean branch of the USSR Academy of Sciences could have integrated the efforts of researchers involved into the problem.

Key words: *The Institute of Archeology and History, Crimean branch of the Academy of Sciences of the USSR, the development of science in the Crimea, the historical heritage of the Crimea.*

После окончания Великой Отечественной войны, 30 июня 1945 года указом Президиума Верховного совета СССР Крымская АССР была преобразована в Крымскую область в составе РСФСР [6, с. 46]. На полуострове стали проводиться восстановительные работы, началось возвращение к мирной жизни. Коснулось это и научных организаций.

В январе 1947 года руководство Крыма (Крымский обком ВКП(б), исполком областного совета депутатов трудящихся Крымской области) в лице председателя Крымского

облисполкома Д.А. Кривошеина и секретаря Крымского обкома ВКП(б) Н.В. Соловьева обратились к начальнику Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александрову и президенту Академии наук СССР С.И. Вавилову с просьбой организовать Крымскую базу Академии наук СССР с возможным размещением в Симферополе на ул. Чкалова, 20 и ул. Шполянского, 20. В обращении авторы письма указывали на богатую историю и большое количество естественно-исторических и историко-археологических объектов, наличие материальной базы уже существующих в Крыму институтов, музеев, станций, отделов, а также высококвалифицированных научных кадров, насчитывавших более 200 человек. Предполагалось, что база будет включать в себя секторы геологии, геоморфологии и геофизики; океанологии; химии; ботаники и почвоведения; зоологии, в том числе и историко-археологический [1, л. 1–4; 7, с. 67–70].

В ответ на ходатайство распоряжением Президиума Академии наук СССР от 18 сентября 1947 года № 4 (г. Москва) была создана комиссия в составе председателя комиссии – академика Б.Д. Грекова и членов комиссии – академика И.И. Шмальгаузена, членов-корреспондентов АН СССР П.И. Лебедева, А.Д. Удальцова, Н.Н. Славянова, доктора сельскохозяйственных наук И.Н. Антипова-Каратаева и ученого секретаря Совета филиалов и баз АН СССР В.А. Ульяновской с целью проведения работы по организации Крымской научно-исследовательской базы АН СССР [1, л. 14; 7, с. 71–72].

По окончании работы комиссии на распорядительном заседании Президиума Академии наук СССР (протокол № 22 от 23 декабря 1947 года) было принято постановление утвердить структуру и направления деятельности Крымской научно-исследовательской базы Академии наук СССР (распоряжение Совета министров СССР от 01 июня 1947 года № 6555-р), назначить заместителем директора доктора геолого-минералогических наук Я.Д. Козина и закрепить четыре здания за базой в г. Симферополе по следующим адресам: ул. Пушкина, № 14 и 17; ул. Ленина, № 7; Ноябрьский бульвар, № 12. Директором был назначен член-корреспондент Академии наук СССР Александр Дмитриевич Удальцов (протокол распорядительного заседания Президиума Академии наук СССР от 26 февраля 1948 года № 3, г. Москва) [3, л. 25; 7, с. 76]. Кандидат исторических наук П.Н. Шульц возглавил сектор истории и археологии, в котором предусматривалось наличие групп истории и археологии, лаборатории археологической технологии, кабинета антропологии, Херсонесского археологического заповедника с музеем, Неаполь-Скифского археологического заповедника, Керченской и Бахчисарайской археологических станций [9, с. 188; 10].

В задачи сектора входило изучение истории Крыма, в частности, древнейшего населения полуострова, скифо-сарматской и средневековой эпох (славяне в Крыму, Крым и Московская Русь, борьба России за выход к Черному морю в допетровское время), Крыма после присоединения к России (история Азовской флотилии Черноморского флота, Крымская война, Севастопольская кампания), Советского Крыма, Крыма в период Гражданской и Великой Отечественной войн, а также антропологические исследования, изучение памятников архитектуры и монументальной живописи полуострова [2, л. 203–205, 211–215; 7, с. 72–76].

К 1950 году Крымская научно-исследовательская база Академии наук СССР была преобразована в Крымский филиал Академии наук СССР, а Сектор истории и археологии предполагалось преобразовать в Институт истории и археологии, о чем свидетельствуют документы, хранящиеся в архиве Института археологии Крыма РАН в деле № 14 «Материалы по проектированию преобразования сектора истории и археологии в институт (черновые проекты, планы, составлявшиеся в 1950 году)».

План перспективной структуры Крымского филиала Академии наук СССР [4, л. 18–22] охватывал все сферы науки: география, геология, почвоведение, земледелие, химия, ботаника, зоология, история, экономика и энергетика. Согласно документу, к 1956 году в составе Филиала должны были быть организованы все необходимые для полноценного функционирования структурные подразделения (см. Приложение 1).

Таким образом, предполагалось на основе прежних секторов Крымской базы АН СССР создать мощную академическую структуру с множеством институтов, как того требовали задачи народно-хозяйственного развития страны.

Основной задачей Института истории и археологии Крымского филиала Академии наук СССР (далее – Институт) было обобщение материалов исследований по истории и археологии, которые проводились разными научными коллективами из Крыма, Москвы, Ленинграда и других городов. Подписанный заведующим сектором истории и археологии П.Н. Шульцем проект создания Института ставил перед сотрудниками будущей организации задачу изучать историю полуострова *«под углом зрения непримиримой борьбы со всякого рода извращениями исторического прошлого Крыма»*.

Предполагалось два основных направления в исследованиях сотрудников Института – «История Крыма в советский и дореволюционный период» и «История местного коренного населения Крыма в древний и средневековый период», которые должны были решать проблемы, представленные в таблице 1 (см. Приложения) [4, л. 56–69].

Проект пятилетнего плана научно-исследовательских работ Института истории и археологии на 1951–1955 годы включал в себя проведение трех экспедиций – Археологической, Военно-исторической и Северо-Крымской.

Экспедиции должны были проводиться ежегодно по 2–3 месяца в течение пяти лет.

Археологическая экспедиция должна была включать Тавро-скифский, Тмутараканский, Горно-Крымский и Херсонесский отряды и изучать вопросы, связанные с ролью аборигенного населения в становлении и развитии городов и поселений древнего и средневекового Крыма согласно перечню тем вошедших в план института:

– Киммерийский и скифо-сарматский периоды истории (Тавро-скифский отряд).

– Возникновение и развитие феодальных отношений в Крыму (Тмутараканский и Горно-Крымский отряды).

Возглавить экспедицию и Тавро-скифский отряд должен был кандидат исторических наук П.Н. Шульц, начальниками отрядов должны были стать В.П. Бабенчиков (Тмутараканский отряд), кандидат исторических наук Е.В. Веймарн (Горно-Крымский отряд), кандидат исторических наук Г.Д. Белов (Херсонесский отряд).

Предполагалось исследовать остатки оборонительных сооружений, жилых комплексов на Неаполе Скифском, начать раскопки храмов в с. Планерское (Коктебель) и в г. Алуште, могильников в Инкермане, в с. Чернореченское (Чоргунь) и у подножия Чуфут-Кале, средневековых городов: Каламита, Корчев и Сурож. В задачи Херсонесского отряда входило изучение жилых и производственных кварталов, сельскохозяйственных усадеб, могильников, мозаик Херсонесских базилик, древних виноградников, меж и дорог на Герacleйском полуострове.

Военно-историческая экспедиция, основная проблематика которой была связана с выполнением исследовательских работ по направлению «История Советского Крыма», а именно история города-героя Севастополя и Крыма в период Великой Отечественной войны, должна была состоять из Перекопского, Севастопольского, Керченского и Горно-Крымского отрядов.

Должности руководителя экспедиции, начальников Перекопского и Керченского отрядов были вакантными. Руководить Севастопольским и Горно-Крымским отрядами должны были кандидат исторических наук А.И. Неделин и И.В. Новиков.

Основной задачей экспедиции было изучение боевых действий Советской армии и флота на Перекопе, в Севастополе и Керчи, а также действия партизанских отрядов в Крыму в борьбе против немецких оккупантов.

Степной и Керченский отряды Северо-Крымской экспедиции должны были решать народно-хозяйственную задачу, связанную с изучением историко-археологических памятников, расположенных на трассе будущего Северо-Крымского канала. В качестве руководителя экспедиции рассматривался кандидат географических наук И.И. Бабков, а начальниками отрядов предполагались: кандидат исторических наук П.Н. Шульц (Степной отряд), доктор исторических наук В.Д. Блаватский (Керченский отряд). Работа на территории Степного Крыма и Керченского полуострова предусматривала сбор библиографических и архивных справок в архивах Крыма, Москвы и Ленинграда, раскопки памятников, находящихся на территории канала и проведение камеральной обработки материалов с последующей консервацией и реставрацией. На трассе находились такие объекты, как Пе-

рекопский ров и вал, вал у Золотого кургана, вал Асандра, курганы, грунтовые могильники и древние поселения эпохи бронзы, киммерийского, скифского, дотмутараканского и тмутараканского периодов, памятники периода Боспорского государства, Гражданской и Великой Отечественной войн [4, л. 44–51].

При условии создания Института перед руководством ставилась задача решить «кадровый голод» в отношении специалистов. Так, по проекту количество сотрудников Крымского филиала Академии наук СССР составляло 637 человек, включая административно-управленческий персонал, научных сотрудников и вспомогательный персонал, из которых в Институт истории и археологии должны были войти 107 человек (документ датирован 5 ноября 1949 года) [4, л. 23] (см. таблицу 2).

В деле есть несколько документов, по которым число сотрудников в Институте истории и археологии должно было составить к 1950 году от 53 до 70 человек, а к 1955 году – от 101 до 107 человек. Тогда как существующий Сектор истории и археологии на 11 января 1950 года насчитывал всего 18 человек: 5 кандидатов наук (заведующий сектором, заведующий Бахчисарайской станцией, 2 старших научных сотрудников, 1 младший научный сотрудник), 5 младших научных сотрудников без степени, среди которых исполняющий обязанности заведующего лабораторией археологической технологии, и 8 лаборантов. Таким образом, штат заполнялся не полностью, не хватало по состоянию на 1950 год 34 сотрудника, а на 1955 год – 82, при условии, что в штатном расписании должно было быть 53 и 101 сотрудник соответственно.

Потребность в кадрах предполагалось решить путем создания при Институте аспирантуры, в которую за 1950–1954 годы планировали принять 15 человек по специальностям: «История Советского периода», «История Нового времени», «История средневековья», «Древняя история». Это дало бы возможность подготовить к 1954 году девять кандидатов наук и трех человек, заканчивающих аспирантуру. Параллельно уже работающие научные сотрудники должны были повысить свою квалификацию, защитив кандидатские диссертации (м.н.с. О.И. Домбровский, м.н.с. В.П. Бабенчиков, м.н.с. П.И. Надинский, м.н.с. И.В. Новиков, ст. лаборант Т.Н. Троицкая, м.н.с. К.Ф. Соколова) и докторские (П.Н. Шульц, А.И. Неделин, Е.В. Веймарн) диссертации. Остальные ставки планировалось заполнить путем проведения конкурсного приема [4, л. 4–10].

Особо стоит отметить то обстоятельство, что в состав Института планировалось включение ряда музеев крымского полуострова. Это видно из подготовленной Е.В. Веймарном справки от 19 апреля 1950 года о планируемых историко-археологических заповедниках сектора истории и археологии Крымского филиала АН СССР. Он предлагал включить в состав Института Государственный историко-археологический Херсонесский и Государственный Керченский историко-археологический музеи, Музей пещерных городов (Бахчисарай) для осуществления научно-исследовательских работ над историко-археологическими памятниками. Таким образом, новосозданный Институт должен был объединить все археологические кадры и коллекции полуострова, полностью координировать работу в отношении полевых исследований в Крыму. Все это должно было, прежде всего, повысить уровень научно-исследовательской деятельности в сложный для страны период [8].

Дело в том, что научный аппарат крымских музеев в послевоенное время был количественно (от 1 до 5–7 человек) (Таблица 3) и качественно довольно слабым. К научным сотрудникам зачастую относились экскурсоводы и администраторы. На научно-исследовательскую работу выделялось небольшое финансирование, и чаще всего научные сотрудники большую часть времени тратили на создание экспозиций и проведение мероприятий по сохранению экспонатов.

По проекту проведения научно-исследовательских работ предполагалось создание четырех государственных историко-археологических заповедников – Херсонесского, Керченского, Неаполь-Скифского и «Пещерных городов Крыма», научная работа которых первоначально должна была быть подчинена планам Крымского филиала АН СССР, а позже эти структуры предполагалось передать полностью, но с условием обеспечения научными кадрами. Кроме того, Е.В. Веймарн предлагал передать Крымскому филиалу АН

СССР также Судакскую средневековую крепость, на базе которой планировалось создать историко-археологическую станцию, а также библиотечное собрание «Таврика», находящееся в Крымском областном музее, а позже в Областной крымской библиотеке.

Таким образом, если бы проект создания Института археологии и истории Крымского филиала АН СССР был реализован, то он стал бы центром исследований по истории и археологии Крыма и смог бы объединить усилия ученых, занимающихся данной проблематикой. Однако по неизвестным пока причинам тогда этот проект не был реализован. К идее создания в Крыму Института археологии крымские ученые возвращались еще не раз. В украинский период истории полуострова эта идея не находила понимания у киевского руководства. Только в 2015 году, после воссоединения Крыма с Россией, благодаря усилиям руководства Республики Крым, Федерального агентства научных организаций и Российской Академии наук была создана академическая структура – «Институт археологии Крыма РАН», вобравшая в себя лучшие традиции археологов полуострова прошедших эпох.

Источники и литература.

1. Архив РАН. Ф. 2. Оп. 1. Д. 342.
2. Архив РАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 62.
3. Архив РАН. Ф. 2. Оп. 6. Д. 67.
4. Архив ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН». Д. 14 (1950).
5. Ена В.Г., Ена Ал.В., Ена Ан.В. Открыватели земли Крымской. Симферополь: Бизнес-Информ, 2007. 520 с.
6. Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. (1938 – июль 1956 гг.) / сост. М.И. Юмашев, Б.А. Жалейко. М.: Государственное издательство юридической литературы, 1956. 500 с.
7. Стрижова Т.П., Киселев М.Ю. «Крым с давних времен привлекал к себе внимание выдающихся деятелей науки». Документы об организации крымской научно-исследовательской базы АН СССР. 1947–1948 гг. // Исторический архив. 2015. № 1. С. 66–79.
8. Юрочкин В.Ю., Майко В.В. Готы, скифы, славяне: этнические кульбиты крымской археологии послевоенной эпохи // Неизвестные страницы археологии Крыма: от неандертальцев до генуэзцев / отв. ред. Л.Б. Вишняцкий. СПб.: Нестор-история, 2017. С. 157–231.
9. Юрочкин В.Ю. Сессии по истории Крыма и становление археологической науки в послевоенном Крыму // История и археология Крыма. 2016. № 4. С. 187–204.
10. Юрочкин В.Ю. Создание сектора истории и археологии Крымской базы АН СССР // Материалы IV научно-практической конференции «Военно-исторические чтения» (24–27 февраля 2016 г.) / под ред. А.В. Ишина. Симферополь: Бизнес-Информ, 2016. С. 41–44.

References.

1. Arkhiv RAN. F. 2. Op. 1. D. 342.
2. Arkhiv RAN. F. 2. Op. 6. D. 62.
3. Arkhiv RAN. F. 2. Op. 6. D. 67.
4. Arkhiv FGBUN «Institut arkheologii Kryma RAN». D. 14 (1950).
5. Ena V.G., Ena Al.V., Ena An.V. Otkryvateli zemli Krymskoy. Simferopol: Biznes-Inform, 2007. 520 s.
6. Sbornik zakonov SSSR i ukazov Prezidiuma Verkhovnogo Soveta SSSR (1938 – iyul 1956 gg.) / sost. M.I. Yumashev, B.A. Zhaleyko. M.: Gosudarstvennoye izdatelstvo yuridicheskoy literatury, 1956. 500 s.
7. Strizhova T.P., Kiselev M.Yu. «Krym s davnikh vremen privlekal k sebe vnimaniye vydayushchikhsya deyateley nauki». Dokumenty ob organizatsii krymskoy nauchno-issledovatel'skoy bazy AN SSSR. 1947–1948 gg. // Istoricheskiy arkhiv. 2015. № 1. S. 66–79.
8. Yurochkin V.Yu., Mayko V.V. Goty, skify, slavyane: etnicheskiye kulbity krymskoy arkheologii poslevoynennoy epokhi // Neizvestnyye stranitsy arkheologii Kryma: ot neandertaltsev do genuetstev / отв. red. L.B. Vishnyatskiy. SPb.: Nestor-istoriya, 2017. S. 157–231.
9. Yurochkin V.Yu. Sessii po istorii Kryma i stanovleniye arkheologicheskoy nauki v poslevoynennom Krymu // Istoriya i arkheologiya Kryma, 2016. № 4. S. 187–204.
10. Yurochkin V.Yu. Sozdaniye sektora istorii i arkheologii Krymskoy bazy AN SSSR // Materialy IV nauchno-prakticheskoy konferentsii «Voyenno-istoricheskiye chteniya» (24–27 fevralya 2016 g.) / pod red. A.V. Ishina. Simferopol: Biznes-Inform, 2016. S. 41–44.

Сокращения.

АН СССР – Академия наук СССР.
Институт – Институт истории и археологии Крымского филиала Академии наук СССР.

КНИБ АН СССР –
РАН –

Крымская научно-исследовательская база Академии наук СССР.
Российская академия наук.

Abbreviations.

AN SSSR –
Institut –

Akademiya nauk SSSR (USSR Academy of Sciences).
Institut istorii i arkhologii Krymskogo filiala Akademii nauk SSSR (Institute of history and archeology of the Crimean branch of the USSR Academy of Sciences).

KNIB AN SSSR –

Krymskaya nauchno-issledovatel'skaya baza Akademii nauk SSSR (Crimean research base of the USSR Academy of Sciences).

RAN –

Rossiyskaya akademiya nauk (Russian Academy of Sciences).

Емельянова Н. С. *Институт истории и археологии Крымского филиала Академии наук СССР : нереализованный проект / Емельянова Н. С. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия А : Античность и средневековье. – 2018. – № XXVI (VIII). – С. 6–18.*

Emelianova N. S. *Institute of archeology and history of the Crimean branch of the Academy of Sciences of the USSR: an unrealized project / Emelianova N. S. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series A : Antiquity and the Middle Ages. – 2018. – № XXVI (VIII). – P. 6–18.*

ОБ АВТОРЕ

ЕМЕЛЬЯНОВА
Наталья Сергеевна

Заместитель директора Научно-образовательного центра ноосферологии и устойчивого ноосферного развития (структурное подразделение) Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского»
E-mail: ymelyanova_nata@mail.ru

EMELIANOVA
Natalya Sergeevna

Deputy Director of the Research and Education Center Noospherology and Sustainable Noospheric Development (structural subdivision) V.I. Vernadsky Crimean Federal University
E-mail: ymelyanova_nata@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

**ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОЙ СТРУКТУРЫ
КРЫМСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР (1950 ГОД) [4, л. 18–22]**

А. Правление

1. Президиум Филиала
2. Ученый совет – секретариат
3. Бухгалтерия
4. Административно-хозяйственный отдел
5. Спец. часть
6. Отдел кадров
7. Канцелярия
8. Отдел снабжения

Б. Научно-исследовательские учреждения

1. Институт геологии с отделами (секторами и лабораториями):

- А) Отдел региональной геологии
- Б) Отдел минералогии и петрографии
- В) Отдел полезных ископаемых
- Г) Отдел гидрогеологии
- Д) Отдел геохимии
- Е) Отдел инженерной геологии

Лаборатории:

- А) Петрографии и споро-пыльцевого анализа
- Б) Строительных материалов

Кабинеты:

- А) Минералогический
- Б) Палеонтологический
- В) Картографический

Станции, посты и прочее:

- А) Оползневая станция
- Б) Гидрометеорологические посты
- В) Музей
- Г) Шлифовальная мастерская

2. Институт почвоведения и земледелия

Отделы и сектора:

- А) Земледелия (сектор травопольных севооборотов)
- Б) Почвоведения
- В) Агролесомелиорации и лесного хозяйства
- Г) Ирригации и орошения

Группы:

- А) Растениеводства
- Б) Агротехники севооборота
- В) Механизации
- Г) Агрометеорологии
- Д) Генезиса и географии почв

- Е) Эрозии почв
- Ж) Мелиорации засоленных почв
- З) Полезащитных насаждений
- И) Горного лесоводства
- К) Организации лесного хозяйства
- Л) Ирригации
- М) Орошения

Н) Гидротехнических сооружений

Лаборатории:

- А) Агрохимии
- Б) Химии почв
- В) Почвенной микробиологии

Стационары:

- А) Земледелия

3. Институт Ботанико-Растениеводческий

Отделы:

- А) Геоботаники и систематики растений
- Б) Растительных ресурсов
- В) Растениеводства
- Г) Анатомии и физиологии растений

Группы:

- А) Дикой флоры
- Б) Культурной флоры
- В) Геоботаники
- Г) Дикорастущих плодов
- Д) Орехоплодных
- Е) Древесных кустарниковых для полезащитных полос
- Ж) Пищевых растений и кормовых трав
- З) Технических растений
- И) Декоративных растений
- К) Колосовых растений
- Л) Зернобобовых растений
- М) Кормовых трав
- Н) Овощных растений
- О) Косточковых пород
- П) Семячковых растений
- Р) Орехоплодных пород
- С) Ягодных растений
- Т) Цитрусовых
- У) Засухоустойчивости
- Ф) Зимостойкости
- У) Управления развитием

Ц) Минерального питания

Лаборатории и прочее:

- А) Анатомии и эмбриологии
- Б) Фитопатологии
- В) Биохимии растений
- Г) Ботанический сад

Стационары:

- А) Красно-Перекопский
- Б) Высокогорный
- В) Старо-Крымский
- Г) Южно-бережный

4. Институт химии

Лаборатории:

- А) Общей неорганической химии
- Б) Соляных равновесий
- В) Аналитической химии
- Г) Геохимии
- Д) Органической химии

Группы:

- А) Минерального сырья
- Б) Физико-химического анализа
- В) Соляных равновесий
- Г) Переработки морской воды и ее концентратов
- Д) Нефти и газа
- Е) Специальных работ

5. Институт истории и археологии

Секторы

- А) Истории Крыма после присоединения его к России
- Б) Истории древнего и средневекового Крыма

Группы:

- А) История дореволюционного Крыма
- Б) История советского Крыма
- В) История древнего Крыма
- Г) История средневекового Крыма

Кабинеты:

- А) Антропологии
- Б) Исторической географии

Лаборатории:

- А) Археологической технологии

Заповедники и станции:

- А) Керченский
- Б) Херсонесский
- В) Неаполь-Скифский
- Г) Бахчисарайская станция

6. Сектор экономических исследований

Группы:

- А) Экономики и организации сельского хозяйства
- Б) Экономики промышленности

7. Сектор географии

Группы:

- А) Физическая география

Б) экономической и политической географии

Кабинеты:

А) кабинет исторической географии и палеографии

Лаборатории:

А) Геодезии и картографии

8. Сектор зоологии

Группы:

А) позвоночных животных

Б) Беспозвоночных животных)

Г) гидробиологии внутренних водоемов

Станции:

А) Кольцевания животных

Лаборатории:

А) Кино и фото

Зоологический музей

9. Сектор энергетики

Группы:

А) использования энергии рек и водоемов

Б) Энергии ветра

В) Энергии солнечной радиации

Г) Авто- и телемеханизация производственных процессов

В. Вспомогательные учреждения:

А) Научная библиотека

Б) Опытное хозяйство ботаников и почвоведов

В) Фото-кино-лаборатория

Г) издательство и типография

Д) Производственные мастерские

Е) Гараж [4, л. 18–22].

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ ИНСТИТУТА [4, л. 24–25]

История Крыма в советский и дореволюционный период	История местного коренного населения Крыма в древний и средневековый период
а) История города-героя Севастополя	а) Палеолит, неолит и бронза в Крыму
б) Великая Октябрьская Социалистическая революция в Крыму и изгнание из Крыма интервентов белогвардейцев	б) Киммерийцы, тавры, скифы, сарматы и аланы в Крыму
в) Крым в период Великой Отечественной войны (партизанское движение, подполье, боевые действия Советской армии)	в) Славяне в Крыму
г) Восстановление народного хозяйства, культурное строительство и новое заселение в Крыму	г) Тмутараканские владения в Крыму
д) История Крыма в период разложения крепостничества и развития капитализма	д) Херсонес и Киевская Русь
	е) Крым и Московская Русь

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ КРЫМСКОГО ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ НАУК СССР [4, л. 23]

Наименование институтов и секторов Должность	Управление филиала	Институт геологии	Институт почвоведения	Институт ботаники	Институт химии	Институт истории и археологии	Сектор экономических исследований	Сектор географии	Сектор энергетики	Сектор зоологии	Издательство и РИСО	Итого
Директор	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		6
Зам. директора – научный сотрудник	1	1	1	1	1	1						6
Ученый секретарь	1	1	1	1	1	3						8
Зав. сектора, отдела	-	5	4	10	6	5	1	1	1	1		34
Зав. группы, с.н.с.	-	8	18	32	2	7	2	3	3	5		80
С.н.с.	-	5	-	16	-	3	1	3	-	-		28
М.н.с.	-	22	14	19	8	15	3	4	6	5		96
Ст. лаборант	-	10	8	27	10	7	2	3	3	6		76
Лаборант	-	13	22	18	16	12	6	7	6	3		103
Препаратор	-	1	3	10	2	3	-	-	3	3		25
Технический работник	-	-	20	-	-	13	-	-	-	-		33
Библиотечный работник	5	1	2	2	1	1	-	-	-	-		22
Зам. директора по административно-хозяйственной части	1	3	1	1	1	3	-	-	-	-		10
Ст. бухгалтер	3	1	1	2	1	4	-	-	-	-		12
Счетовод, кассир	4	2	2	2	2	3	-	-	-	-		12
Зав. канцелярией, машинистка, секретарь	4	4	4	4	3	2	-	1	-	-		22
Завхоз, кладовщик	2	2	2	2	2	4	-	-	-	-		14
Шофер		1	2	2	-	2	-	-	-	-		7
Уборщица, истопник, вахтер		6	8	4	6	18	-	-	-	-		42
Площадь, м					380		60					
Итого	22	85	114	154	63	107	15	22	22	23	10	637

СПИСОК МУЗЕЕВ СОГЛАСНО ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ ОТ 14 ФЕВРАЛЯ 1950 ГОДА
О КРЫМСКИХ МУЗЕЯХ, ПОДГОТОВЛЕННОЙ Е.В. ВЕЙМАНОМ [4, л. 77]

Наименование (место нахождения)	Профиль	Кому подчинен	Штатный состав			Бюд- жет, в тыс. руб. (1949 г.)	Годо- вая, в тыс. руб.
			научные сотрудники	Административно- технические сотруд- ники	Всего		
Крымский областной музей (Симферополь)	краеведческий	Облкультурпросвет	11	17	28	349	54,9
Музей Черноморского флота (Севастополь)	военно-исторический	ПУЧФ	–	–	–	–	–
Херсонесский музей (р-н Севастополя)	историко-археологический	Комитет культурпросвета РСФСР	5	12	17	350	10,0
Керченский музей (Керчь)	историко-археологический	Комитет культурпросвета РСФСР	6	10	16	350	20,6
Музей пещерных городов (Бахчисарай)	историко-археологический	Облкультурпросвет	3	7	10	112	20,0
Феодосийский музей (Феодосия)	краеведческий	Облкультурпросвет	5	5	10	76	10,6
Ялтинский музей (Ялта)	краеведческий	Облкультурпросвет	5	5	10	116,2	35,2
Евпаторийский музей (Евпатория)	краеведческий	Облкультурпросвет	5	5	10	122,7	34,9
Алуштинский музей (Алушта)	краеведческий	Облкультурпросвет	2	2	4	115,2	3000 (за 3 мес.)
Старо-Крымский музей (Старый Крым)	краеведческий	Облкультурпросвет	3	2	5	34,9	0,8
Музей-дворец (Бахчисарай)	историко-архитектурный	Комитет по делам искусств	3	5	8	–	17,5
Музей Сапун-гора (р-н Севастополя)	исторический	Комитет культурпросвет РСФСР	1	1	2	–	53,0
Филиал государственного исторического музея (Судак)	историко-археологический	Московский государственный музей	1	1	2	–	–
Домик-музей Чехова (Ялта)	мемориальный	Комитет культурпросвет РСФСР	4	5	9	–	1,9
Областная картинная галерея им. Айвазовского (Симферополь)	искусствоведческий	Областной комитет искусств	3	14	17	–	21,0